

REFLEKSIYA VA O'ZINI BAHOLASH METODLARI ORQALI TALABALARNING O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN YONDASHUVLAR

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri PhD, Ilmiy rahbar

Fayzullayeva Dilnura Husan qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050135>

Annotatsiya: Ushbu maqolada refleksiya va o'zini baholash metodlarining talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonidagi roli ko'rib chiqiladi. Refleksiya, o'quvchilar o'z tajribalarini tahlil qilib, o'zlarini anglash va o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar, o'zini baholash esa ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda muhimdir. Maqolada bu metodlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi va talabalarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlariga ta'siri tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, refleksiya va o'zini baholash metodlari o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini oshiradi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Kalit so'z: Refleksiya, o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish, talaba faoliyati, ta'lim jarayoni, shaxsiy rivojlanish, o'qituvchi strategiyalari, ta'lim metodlari, ko'nikmalar, o'quvchi muvaffaqiyati, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, o'rganish jarayoni, o'quvchilar uchun qo'llanma

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki shaxsning ichki imkoniyatlarini ochish, ularni o'z his-tuyg'ularini anglashga va boshqarishga o'rgatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu borada refleksiya va o'zini baholash metodlari muhim rol o'ynaydi. Refleksiya — bu o'quvchilarning o'z tajribalarini, his-tuyg'ularini va fikrlarini tahlil qilish orqali o'zlarini anglashlari jarayonidir. O'zini baholash esa talabalarga o'z muvaffaqiyatlarini va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi, bu esa ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga yordam beradi. O'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida refleksiya va o'zini baholash metodlari ularning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar o'z faoliyatlarini tahlil qilib, o'zlarini baholash orqali yaxshilanish yo'llarini aniqlay oladilar. Bular o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim jarayonida yanada samarali ishtirok etishga yordam beradi. Ushbu maqolada refleksiya va o'zini baholash metodlarining talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishidagi roli, ahamiyati va ulardan foydalanishning samaradorligi tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bu metodlar ta'lim jarayonini yanada samarali qilish va o'quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlarini oshirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Refleksiya va o'zini baholash metodlari ta'lim jarayonida talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohadagi adabiyotlar talabalarning reflektiv fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'zini baholash metodlarining samaradorligini ko'rsatadi.

Dewey, J. (1933): *How We Think* asarida Dewey refleksiya jarayonining ta'limdagi o'rni va ahamiyatini ta'kidlaydi. U, ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'z tajribalarini tahlil qilib, ulardan o'rganishi va yangi bilimlarni shakllantirishlari zarurligini belgilaydi. Deweyning

fikricha, reflektiv fikrlash o'quvchilarga yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Schön, D. A. (1983): *The Reflective Practitioner* asarida Schön, reflektiv fikrlashning amaliyotdagi roli va ta'mini ko'rsatadi. U, o'qituvchilar va talabalarning o'z faoliyatlarini tahlil qilish orqali o'z o'rganish jarayonini qanday yaxshilashlari mumkinligini tushuntiradi. Schönning fikricha, amaliyot va nazariyani bog'lash orqali o'quvchilar o'z tajribalaridan samarali o'rganishlari mumkin.

Moon, J. A. (2004): *A Handbook of Reflective and Experiential Learning* kitobida Moon refleksiya jarayonini va o'quvchilarning o'zini baholash metodlarini batafsil yoritadi. U, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish uchun reflektiv o'rganish strategiyalarini taqdim etadi va o'quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlari uchun bu jarayonning ahamiyatini ko'rsatadi. Moonning fikricha, reflektiv o'rganish o'quvchilarga o'z fikrlarini shakllantirish va o'zlarini anglash imkonini beradi.

Black, P. & Wiliam, D. (1998): *Assessment and Classroom Learning* maqolasida o'zini baholash va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ular o'zini baholash metodlarining o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga ta'siri va ta'lim jarayonidagi o'rni haqida fikr bildiradilar. Ular o'zini baholash jarayoni o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga yordam berishini ko'rsatadilar.

Brookfield, S. D. (1995): *Becoming a Critically Reflective Teacher* asarida o'qituvchilarni reflektiv fikrlashga undovchi strategiyalar keltiriladi. Bu jarayon o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishida muhim ahamiyatga ega. Brookfield, o'qituvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilishlari orqali talabalarga samarali ta'lim berishlari mumkinligini ta'kidlaydi.

Mezirow, J. (1991): *Transformative Dimensions of Adult Learning* asarida o'rganish jarayonidagi refleksiya va o'zini baholashning ahamiyatini tahlil qiladi. U, o'rganish jarayonida shaxsning o'zgarishi va rivojlanishi uchun reflektiv fikrlash zarurligini ko'rsatadi. Mezirow, o'zini baholash va refleksiya jarayonlari ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lish uchun muhimligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, refleksiya va o'zini baholash metodlari talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishidagi ahamiyatini isbotlaydi va bu jarayonlarning ta'lim tizimida qanday qo'llanilishi kerakligini ko'rsatadi. Refleksiya va o'zini baholash o'quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlarini oshirishga yordam berishi mumkin, shuningdek, ularning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari va muhokama.

Ushbu tadqiqotning maqsadi talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida refleksiya va o'zini baholash metodlarining ahamiyatini o'rganishdir. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning o'zini baholash va refleksiya jarayonlaridagi tajribalarini o'rganish uchun so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. O'quvchilarning fikr-mulohazalari va natijalari tahlil qilindi.

O'quvchilarning 85% dan ortig'i refleksiya jarayonining o'z-o'zini rivojlantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Ular o'z tajribalarini tahlil qilish orqali o'z bilimlarini va ko'nikmalarini yaxshilash imkoniyatini topadilar.

So'rovda ishtirok etgan talabalarning 78% o'zini baholash metodlarining o'z faoliyatlarini yanada samarali qilishga yordam berishini bildirdi. O'zini baholash jarayoni

talabalarga o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi, bu esa ularning rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga imkon yaratadi.

O'quvchilar o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida refleksiya va o'zini baholashdan foydalanish orqali shaxsiy rivojlanishlariga erishganliklarini bildirgan. Ularning 80% i bu metodlar orqali o'z shaxsiy va akademik maqsadlariga erishishning samarali usulini topganliklarini ta'kidlaydilar.

O'qituvchilar talabalarga refleksiya va o'zini baholash jarayonlarini qo'llashda yordam berishlari muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning 70% i o'qituvchilarning bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashlari natijasida o'z o'rganishlariga ko'proq e'tibor qaratganliklarini bildiradi.

Olingan natijalar refleksiya va o'zini baholash metodlarining ta'lim jarayonida talabalarining o'z-o'zini rivojlantirishidagi ahamiyatini kuchli ravishda ko'rsatadi. Refleksiya jarayoni o'quvchilarga o'z tajribalarini tahlil qilib, o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi. Bu jarayon o'z-o'zini anglash va o'rganish uchun zarurdir. Bundan tashqari, o'zini baholash metodlari talabalarga o'z faoliyatlarini yanada samarali qilishda yordam beradi. O'quvchilar o'z muvaffaqiyatlarini tahlil qilish orqali o'zlarini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. O'qituvchilarning roli ham ushbu jarayonda muhimdir. O'qituvchilar talabalarga refleksiya va o'zini baholash jarayonlarini qo'llashda yordam berishlari va o'quvchilarni o'z-o'zini rivojlantirishga undashlari zarur. Olingan natijalar, o'qituvchilarning talabalarga qo'llab-quvvatlashlari natijasida o'quvchilarning o'z o'rganishlariga ko'proq e'tibor qaratishlarini ko'rsatadi. Umuman olganda, refleksiya va o'zini baholash metodlari talabalarining o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini kuchaytirish va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Tadqiqot natijalari, bu metodlarni ta'lim jarayonida kengaytirish va yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar.

Ushbu tadqiqot refleksiya va o'zini baholash metodlarining talabalarining o'z-o'zini rivojlantirish jarayonidagi ahamiyatini ko'rsatdi. O'quvchilar o'z tajribalarini tahlil qilish va o'zlarini baholash orqali nafaqat akademik muvaffaqiyatlarga erishadilar, balki shaxsiy rivojlanishlariga ham yordam beradi. Refleksiya va o'zini baholash jarayonlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, shuningdek, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashi va talabalarga refleksiv fikrlashni rag'batlantirishi muhimdir. Shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishida ushbu metodlarni qo'llash samaradorligini oshirish uchun ta'lim tizimida yangilanishlar kiritish zarurligi ko'rsatildi.

O'quv dasturlarida refleksiya va o'zini baholash metodlarini kengaytirish va ulardan foydalanish uchun maxsus modullar ishlab chiqish zarur. Bu o'quvchilarni o'z tajribalarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholashga undaydi.

O'qituvchilarni refleksiya va o'zini baholash metodlaridan foydalanishga o'rgatish uchun seminarlar va treninglar tashkil etish. Bu o'qituvchilarning o'z faoliyatlarini tahlil qilish va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash qobiliyatini oshiradi.

O'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan bog'lash imkoniyatini berish. Buning uchun amaliyot jarayonlarida refleksiya va o'zini baholash metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'mak berish.

O'quvchilarni o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida faol ishtirok etishga rag'batlantirish uchun turli xil tanlovlar va dasturlarni tashkil etish. Bu, o'quvchilarning o'z faoliyatlarini baholash va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Refleksiya va o'zini baholash jarayonlarining ta'lim jarayonidagi samaradorligini kuzatish va baholash mexanizmlarini ishlab chiqish. Bu o'quvchilar va o'qituvchilar uchun o'z faoliyatlarining samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Ushbu takliflar o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida refleksiya va o'zini baholash metodlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi va ta'lim jarayonini yanada sifatli qilishga ko'mak beradi.

References:

1. Dewey, J. (1933). *How We Think*. Boston: D.C. Heath and Company.
2. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
3. Moon, J. A. (2004). *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. New York: RoutledgeFalmer.
4. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74.
5. Brookfield, S. D. (1995). *Becoming a Critically Reflective Teacher*. San Francisco: Jossey-Bass.
6. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
9. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
10. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. *Biznes-Эксперт*. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
11. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." *Хоразм Маъмун академияси* (2022).
12. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." *AGRO ILM* (2022).
13. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." *Analytical Journal of Education and Development* (2022).

14. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
15. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
16. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
17. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
18. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).
19. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
20. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
21. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
22. Qodirov, Farrux. "GPON TECHNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2018).